

COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE AVALIAÇÃO EM IDOSOS COM SUSPEITA DE COMPROMETIMENTO COGNITIVO NA ATENÇÃO BÁSICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Alexandre da Costa Machado Matos Terceiro - Universidade Federal do Norte do Tocantins - alexandre.terceiro@ufnt.edu.br

Rebecca Padilha Santos - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - rebeccapadilha1803@gmail.com

Maria Paula Oliveira Castro - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - mariapaula1919@icloud.com

Fernanda Gomes Dias - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - fernandadias20111@gmail.com

Paulo Otávio Neto Ferreira Sousa - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - paulofsneto@hotmail.com

Fábio Serra Barbosa da Silva - Professor convidado Universidade Federal do Norte do Tocantins - fabioserra@hotmail.com

INTRODUÇÃO: O rastreio precoce do comprometimento cognitivo em idosos na atenção básica é essencial para intervenções adequadas e manejo de condições como o comprometimento cognitivo leve e a demência. O Mini-Mental State Examination (MMSE) e o Montreal Cognitive Assessment (MoCA) são amplamente utilizados para avaliação cognitiva, com características distintas que influenciam sua aplicabilidade, precisão diagnóstica e tempo de execução. Esta revisão visa comparar ambas as ferramentas no contexto da atenção básica, destacando suas vantagens e limitações. **OBJETIVO:** Comparar as ferramentas de rastreio cognitivo MMSE e MoCA em relação à precisão diagnóstica, facilidade de aplicação e tempo de execução em idosos com suspeita de comprometimento cognitivo. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão de literatura com auxílio da ferramenta Google Acadêmico, abrangendo artigos publicados entre 2022 e 2024. Foram utilizados os descritores ("Mini-Mental State Examination" OR "Montreal Cognitive Assessment") AND ("Atenção Básica") AND ("Comparação" OR "Validação"). Ao todo, 185 artigos foram identificados e, após análise dos critérios de relevância e foco comparativo entre os instrumentos, 5 estudos foram selecionados para compor esta revisão. **RESULTADOS:** O MMSE é amplamente utilizado na atenção básica devido à sua simplicidade e curto tempo de execução, variando entre 5 a 10 minutos. Apesar de sua praticidade, o teste apresenta limitações na sensibilidade para detectar comprometimento cognitivo leve, especialmente em pacientes com maior escolaridade. Já o MoCA, embora demande mais tempo para aplicação (10 a 15 minutos) e exija maior treinamento dos profissionais, mostrou-se mais sensível na detecção de alterações cognitivas sutis, principalmente em indivíduos com níveis educacionais mais elevados. O MMSE se destaca pela acessibilidade e facilidade de aplicação, enquanto o MoCA oferece maior precisão diagnóstica. **CONCLUSÃO:** O MMSE permanece como uma ferramenta amplamente utilizada na atenção básica devido à sua praticidade e baixo custo. Contudo, o MoCA se destaca pela maior sensibilidade na detecção precoce do comprometimento cognitivo, sendo crucial para garantir intervenções mais eficazes. A escolha entre as ferramentas deve considerar o contexto clínico, o perfil dos pacientes e os recursos disponíveis na unidade de saúde. Estudos adicionais são necessários para fortalecer a evidência comparativa entre os instrumentos no cenário da atenção básica.

Palavras-chave: Comprometimento cognitivo, MMSE, MoCA, Atenção básica, Diagnóstico cognitivo.

REFERÊNCIAS:

BASTOS, Naiara Vaz; SOARES, Lawrey Vanessa Rocha; CUNHA, Alexandre Alves Caribé da; MENDES, Jiulliano Carlos Lopes; OLIVEIRA, Luciana Mendes. A relevância da aplicação do Mini Exame do Estado Mental (MEEM) em idosos do Brasil: uma revisão integrativa. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 23, n. 1, p. e11275, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reas.e11275.2023>. Acesso em: 26 abr. 2024.

SILVA, Maria José Soares da; CARDOSO, Sandy Cassemiro; JACOB, Suzeli Cristina da Silva; CINELLI, Adriana Nastaro. Avaliação da função cognitiva de um grupo de idosos por meio do Mini Exame do Estado Mental. *Enfermagem Brasil*, v. 23, n. 5, p. 1953-1962, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.62827/eb.v23i5.4031>. Acesso em: 26 abr. 2024.

FELIX, Elise Santos; BATISTA, Francisco Moura; COSTA, Nathália Medeiros; OLIVEIRA, Andreia Luiza; FARIAS, Catharinne Carvalho; TORRES, Gilson Vasconcelos. CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ESTADO

COGNITIVO EM PESSOAS IDOSAS ATENDIDAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. [Revista Ibero-Americana de Saúde e Envelhecimento](#), v. 10, 2024. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.60468/r.riase.2024.10\(0\).692.58-69](http://dx.doi.org/10.60468/r.riase.2024.10(0).692.58-69). Acesso em: 26 abr. 2024.

PEREIRA, Marcos Leandro. Avaliação cognitiva da queixa de memória na atenção primária: estudo descritivo e longitudinal. 2023. Tese (Doutorado em Neurociências) - [Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte](#). Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/73396>. Acesso em: 26 abr. 2024.

MARION, Daielle. Demências: avaliação e intervenção na atenção primária à saúde (APS). 2022. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - [Universidade de Santa Cruz do Sul](#), Santa Cruz do Sul. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11624/3609>. Acesso em: 26 abr. 2024.